

PSIXOLOGIYADA AQLI ZAIF BOLALARNING UMUMIY MASALALARI

Soxibnazarova Maxsuda Mahmudovna

Abu Ali ibn Sino nomli Zomin jamoat salomatligi texnikumi

Psixologiya va pedagogika fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Jamiyat fan va texnikasining rivojlanishida aql muhim omil va mezonlardan biri bo'lsa, har bir xalqning ma'naviy jihatdan boyligini, axloqan yuksak pog'onada ekanligini, insonparvarligini, fuqarolari robot emas, balki to'laqonli chin inson ekanligini aniqlovchi me'zonlardan biri - ularning nogironlarga va shu jumladan turli sabablarga ko'ra aqli zaif bo'lib qolgan bolalarga munosabati, diqqat e'tiboridir.

Kalit so'zlar: osmatogen tur, psixogen tur, oligofreno psixologiya, debillik, imbesillik, ideotik.

Aqli zaiflik tushunchasini to'g'ri tushunishning amaliy va nazariy ahamiyati juda katta. Nazariy ahamiyati- bolalardagi nuqsonli ruhiy taraqqiyotning mohiyatini chuqurroq bilish uchun zarur. Fanning noaniqligi konkret emasligi ko'p hollarda turli xatoliklarga olib keladi. Shu sababli, aqli zaiflik to'liq to'g'ri tushunish kerak. Bu o'tkazilayotgan ilmiy tajriba ishlarining ham noto'g'ri yo'lga tushib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Aqli zaiflikka bosh miyadagi turli zararlanishlar sabab bo'ladi. Bularga bosh miyaning turli shamollash kasalliklari, ensefalit, meningoensefalitlar, intoksikatsiyalar, endokrin bezlar kasalliklari, turli modda almashinuvining buzulishlari tug'ilishda va undan keyin olingan jarohatlar turli kimyoviy dori darmonlarning salbiy ta'siri va boshqa oqibatlar kiradi. Bu kasalliklarning mohiyati hamda namoyon bo'lish xususiyatlari psixiatriya va nevropatologiya fanlarida batafsil ochib beradi. Eshitish qobiliyati turli sabablarga ko'ra nisbatan pasaygan, nutq kamchiligi borlar, ko'rish darajalari zaiflar kasalliklari surunkali davom etuvchi bolalarning bilim egallash xususiyatlari, darajalari o'zlarining normal hisoblangan tengdoshlaridan nisbatan orqada qoladilar. Ammo bunday bolalarni bizlar aqli zaif deya olmaymiz. Chunki ularning bilish faoliyatlari turg'un pasaymagan. Ular bilan tegishli sharoitlarda ta'lim tarbiya ishlari olib borilsa, ulardagi bilish kamchiliklari tugatilib o'zlarining normal tengdoshlariga yetib olishga imkon yaratiladi. Ba'zan otaonalarining ma'lumoti past bo'lgan oilalardagi bolalarning bir muncha farq qiladilar. Bunday hollarda ba'zan ko'pchilikda noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lishi mumkin. Tarbiyasi yaxshi tashkil qilinmagan bolalar ham ba'zan turli xato xulosalarga olib kelishi mumkin. Ammo, bunday bolalar ham asosiy belgilar bosh miyaning organik buzulishi va bilish jarayonlarining turg'un pasayishi uchramaydi. Shu sababli bunday bolalarning ham biz aqli zaif deya olmaymiz.

Umuman barcha bolalarning xususan aqli zaif bolalarning tafakkur jarayonlarini tekshirish uchun qo'llanishi mumkin. Segen doskasning tuzilishi quyidagicha: 10 ta geometrik figuralar shaklida chuqurchalar o'yiladi. Uchburchak, to'rtburchak kvadrat, aylana, romb, trapetsiya kabi geometrik figuralarni tushuntirish asosida bolalardan tegishli chuqurchalarga joylashtirish talab etiladi. Ish tartibi quyidagicha dastlab tajriba o'tkazuvchi bolalarga chuqurchalarga joylashtirilgan taxtachani ko'rsatadi. Shundan so'ng u taxtachadagi figuralarni to'kib tashlaydi va bolalardan yana shularni qayta joylanishi talab etiladi. Bu mashq bolalarda ularning idrokini kuchaytirish va diqqatini jamlashda samarali usul hisoblanadi.

Ruhiy rivojlanishning susayishi haqidagi ma'lumotlar asosan ma'lumotlarga asosan XX-asrning ikkinchi yarmidan keyin ko'zga tashlana boshladi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda ruhiy rivojlanishning susayishi vaqtinchalik holat deb tasavvur qilingan. Bu holatni chuqurroq o'rganilgan sari, psixik rivojlanishning susayishi aksariyat hollarda vaqtincha holat emas, balki turg'un mazmun kasb etar ekan. Ruhiy rivojlanishning susayishi turlari quyidagilardan iborat:

- 1-Ruhiy rivojlanish susayishining konstitutsion turi;
- 2-Ruhiy rivojlanish susayishining osmatogen turi;
- 3-Ruhiy rivojlanish susayishining psixogen turi;
- 4-Ruhiy rivojlanish susayishining organik serebral turi.

Bu muammoning atroflicha o'rganilishiga Vlasova , Pevzner, Lubovsliy, Lebedinokaya va boshqalar samarali hissa qo'shdilar. Oligofreno psixologiyada aqli zaiflikning yengil darajasi - debillik deb yuritiladi.

O'rtacha darajadagi aqli zaiflikni esa- imbesillik deb nomlanadi. Aqli zaiflikning og'ir darajasi - ideotlik deb yuritiladi. Qisqacha bularning har biri haqida to'xtalib o'tamiz. Debil bolalar – aqli zaiflikning yengil darajasi bo'lib yordamchi maktabning 8 yillik dastur materiallarini muvaffaqiyatli egallaydilar. Bu bolalar yordamchi maktabning bitirish bilan birga ma'lum mutaxxasislik ham egallaydilar.

Embesial bolalar ommaviy tarzda talimga jalb etilmaydi. Bu toifa bolalarning ayrimlari yordamchi maktab qoshlarida tashkil etilgan imbsial bolalar sinflarida tajriba tarzida o'qitiladi. Bu bolalarning bilim olish darajalari birmuncha cheklanganligi sababli ularning barchasi o'qiy olmaydilar. Bu daraja aqli zaiflar mustaqil hayot kechira olmaydilar.

Aqli zaiflarning og'ir darajada idiotik deb yuritilib, ular umuman ta'limga jalb etilmaydi. Bu toifa aqli zaif bolalar ijtimoiy taminot muassasalarida saqlanadilar. Shu muassasalarda bunday bolalar tarbiyalanadilar, davolanadilar. Bu bolalarda nutq deyarli rivojlanmagan. O'z-o'zlariga xizmat qilish malakalari deyarli shakllanmagan. Bu bolalarning harakat tizimlari ham buzulganligi oqibatida ularning yurish turushlari ham o'ziga xos ko'rinish kasb etadi. Bu bolalardagi barcha salbiy xislatlarga qaramasdan, ularda ham ma'lum darajadagi elementar ko'nikma, malaka odatlar tarbiyalash mumkin.

Aqliy taraqqiyotdagi kamchilik ko'p hollarda bog'cha, maktabga tayyorlov davrlarida ham ko'zga tashlanmaydi. Bu qiyinchiliklar bolaning maktabga kelib turli fanlardan bilimlar ola boshlaganlaridan keyin ko'zga tashlana boshladi. Boshlang'ich sinflardagi o'zlashtirmovchi o'quvchilarning katta qismini ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tashkil etadi. Ma'lumki bu bolalarning klinik ko'rinishi turlitumandir. Turli mazmunda buzilganligini ko'rish mumkin.

Inson ruhiyatini o'rganish nihoyatda murakkabligini hisobga oladigan bo'lsak, diagnostika ishlari uchun, yordamchi maktablarni tamomlash uchun ularning ruhiyatini o'rganish juda zarur hisoblanadi. Chunki yordamchi maktablardagi ta'lim tarbiyani samarali amalga oshirib borish uchun bu boradagi malumotlar kerak bo'ladi. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra dunyoda aqli zaiflar aholining 3% ini son jihatdan 100 milliondan ortiq kishini, mustaqil davlatlar hamdo'stligida 9 milliondan ortiq kishini tashkil etadi. Bu kasallikni aniqlash, ularni o'rganish, ta'lim berish, ular bilan qanday muomalada bo'ishni o'rganish uchun bizga manba yetishmaydi. Manbaalarning ko'pchiligi rus tilida yozilgan. Bizning oldimizda aqli zaif bolalarning psixologiyasini o'rganish uchun manba yozish va keng qo'llashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishanova Z. O'smirlilik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiya. Toshkent .”O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”. 2010yil
2. Nishanova Z. Rivojlanish psixologiyasi . Toshkent .”O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”. 2008
3. G'oziyevE. Ontogenez psixologiyasi. T. 2010.